

Раздел 4. Региональные проблемы природопользования

УДК 711.4

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Афони́на М.И.¹, Дани́лина Н.В.², Зале́ский Д.А.³

^{1, 2, 3}ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет»
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
e-mail: ¹marinamgsu@yandex.ru, ²pz@mgsu.ru, ³zalesskiydima1911@mail.ru

Аннотация. Территория Республики Крым рассматривается как рекреационно-туристическая система способная в перспективе обеспечить высокий уровень комфорта и максимальный интерес для молодежной аудитории страны. Основные аспекты работы включают комплексную оценку текущего состояния, анализ туристических потоков, разработку концепции, ее обоснование позволяет обосновать перспективность выделения молодежного направления с учетом потребности в самореализации в самостоятельный сектор развития с привязкой к пространственным особенностям территории Крым. Проведенный опрос московских студентов выявил основные направления развития ключевых точек в разработке предложений в области привлекательности туристических предпочтений выбранной целевой группы.

Предмет исследования: Концепция развития территорий рекреационно-туристической системы и ее приспособленность для молодежной аудитории.

Материалы и методы: Комплексный анализ научных и электронных ресурсов, включая отчеты Министерства курортов и туризма Республики Крым, данные Росстата и Крымстата, публикации в специализированных журналах туристической индустрии, онлайн-платформы и др. Обобщение полученных материалов и проведение социологического опроса, разработка концепции перспективных рекреационных систем.

Выводы: Проведенный анализ показывает, что молодое поколение россиян подтверждает приверженность туристическим предпочтениям отдыха в Крыму, однако существующая рекреационная структура не в полном объеме удовлетворяет их интересы. Причины некоторого скептического отношения к «новой территории» является ограниченность объектов молодежного сервиса и отсутствие специальных молодежных программ господдержки, аналогичных для людей старшего возраста. Необходимо расширять разнообразие рекреационных и спортивных комплексов, что позволит в перспективе создавать туристическую инфраструктуру с учетом всех групп пользователей.

Ключевые слова: Республика Крым, туристические потоки, молодежный туризм, инфраструктура Крыма, рекреационная и туристическая система.

ВВЕДЕНИЕ

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», действующий в России с 2025 года определяет вектор интенсивного развития туризма в стране. Республика Крым является перспективным направлением туризма и предлагает широкий спектр направлений для развития. После присоединения Республики Крым (2014 г.) в состав РФ, территория получила ресурсы, которые позволили достаточно быстро трансформировать систему традиционного отдыха и существующие комплексы, курортные и туристические объекты, реализовать мечты о своем личном доме, познакомиться с новыми местами для многих российских граждан [1-5].

Социологические исследования портрета пользователя туристической инфраструктуры Крыма показывает, что традиционно крымские курорты посещают люди старшего возраста (социальные программы) или семьи с маленькими детьми (бюджетный и санаторный отдых) [6, 7]. При детальном рассмотрении сложившейся ситуации российского туризма, необходимо уделить внимание перспективному направлению, ориентированному на молодежную аудиторию в составе единого рекреационно-туристического комплекса Республики [8]. Главная задача - создание и оптимизация объектов и мероприятий, способствующих активному отдыху, культурному обмену и социализации молодых людей (18–35 лет), с учетом специфики уникального рекреационного региона России [9]. Развитие территории Крым рассматривается в контексте роста интереса российской молодежи к внутреннему туризму, что подтверждается данными Министерства курортов и туризма Республики Крым (2024) - молодежь составляет около 20–25% от общего туристического потока, с доминированием активного туризма и культурных мероприятий.

Для получения полной информации о видах туризма и дальнейшего обоснования работы проанализированы научные работы и электронные материалы по смежным направлениям, рекреационной и туристической активности различных возрастных групп. Формирование общего

представления об активном туризме приводится в статьях Мичурина С.Б. [10], в них уделяется внимание системе закономерностей, обосновывается необходимость развития инфраструктуры спортивно-рекреационного направления и обеспечение безопасности на туристических объектах. Автор приводит доводы о взаимосвязи общего развития региона с привлекательностью и безопасностью туристической инфраструктуры. Основные принципы формирования спортивно-рекреационных объектов описаны в статьях Желязковой М.Д., Чашкова О.Ю. [11].

Многочисленные издания уделяют внимание теории, практике, безопасности, социальным вопросам развития системы организации туризма в разных регионах страны [12]. На основе этих исследований выявляется эволюция данной сферы: формирование в современных условиях перспективных направлений в рамках оздоровительных услуг и активного отдыха для туристов и местного населения на базе градостроительного планирования территорий. Научные принципы формирования устойчивого развития территорий всесторонне изучены Данилиной Н.В., Власовым Д.Н., Бакаевой Н.В., Щербиной Е.В., Поповым А.В., Слепневым М.А. и др. [13-16]. Рекреационное пространство, определённое рекреационной географией, принято трактовать как отдых и туризм в свободное время на территориях вне постоянного проживания опубликованы еще в 70–80-х гг. прошлого века в основном фокусировалась на туризме, а не на отдыхе [17].

При исследовании процессов развития «новой территории» РФ необходимо учитывать естественные процессы, с учетом конкретного бренда места, основываясь при этом на объединении впечатлений местных жителей (идентичность) и туристов (впечатление), с учетом противоположных точек зрения всех стейкхолдеров [18-24, 35].

Анализ развития направления молодежного туризма выявляет ориентацию на активный отдых, культурные события и социализацию (табл. 1). Ключевые объекты отдыха - площадки для музыкальных фестивалей ("Казантип"), спортивные комплексы с экстремальными видами спорта (скалолазание, парапланеризм), исторические дворцы и крепости, структура размещения, универсальные рекреационные объекты (парки, пляжи).

Таблица 1.
Анализ публикаций по теме молодежного туризма [25-32]

Категория туризма	Название	Авторы	Ключевая информация
Студенческий туризм	Студенческий туризм как составляющая молодежного туризма	Верна В.В., Скараник С.С., Сорока А.В.	Студенческий туризм как ключевой элемент молодежного туризма, его роль в образовании и социализации молодежи.
	Молодежный туризм как сегмент социального туризма в российском регионе: теория и практика	Донскова Л.И., Редькин А.Г., Отто О.В., Макаров А.А., Мягкова Е.В.	Молодежный туризм в контексте социального туризма в российских регионах, сочетает теоретические основы с практические примеры.
	Потенциал и основные направления развития молодежного туризма в республике Крым	Агаева Н.Ю., Пономарева Н.И., Токарева Д.М., Бабенко А.А.	Потенциал молодежного туризма в Крыму, включает инфраструктурные, экономические и социальные аспекты.
Социальный туризм	Social tourism for youth as a driver of domestic tourism	Donskova L.I., Makovetsky M.U., Barannikov A.L.	Социальный туризм для молодежи катализатор внутреннего туризма.
Культурно-исторический	Направления развития активных форм туризма	Лопырева, Ю. А.	В данный момент к активным формам туризма можно отнести следующие направления: туристские прогулки и походы выходных дней, многодневные походы, дни здоровья и туристские слёты, экстремальные виды туризма и организацию туристских лагерей.

Продолжение таблицы 1

Спортивно-рекреационный	Спортивный (активный) туризм	Алтунин А. Ю.	Спортивный туризм закрепил за собой статус туристического вида отдыха и позиционировался как одна из оздоровительных услуг, которую можно получить при необходимости.
Квест	Исследование социального туризма в молодежном сегменте: современное состояние, проблемы и перспективы	Донскова Л.И., Макаров А.А., Мягкова Е.В.	Социальный туризм среди молодежи, выявляют проблемы (доступность, финансирование) и перспективы развития.
Военно-исторический	Военно-исторический туризм как перспективное направление молодежного туризма в Приморском крае	Кононов А.Ю., Мальцева К.А.	Потенциал военно-исторического туризма для молодежи в Приморском крае.

Были проработаны электронные ресурсы для получения актуальной количественной информации [33, 34]. Однако, несмотря на разностороннюю исследованность темы, вопрос о целевом размещении и создании объектов физической активности для молодежи в общей существующей системе туристической структуры отсутствуют.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью работы является обоснование градостроительной концепции размещения объектов молодежного туризма на территории республики Крым для развития градообразующей функции полуострова и повышения качества туристических услуг.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Для анализа текущего состояния туристической специализации территории Крыма были собраны материалы, которые позволили выявить значимые города, являющиеся центрами притяжения всех групп населения. Для исследования определены ключевые города, для которых туризм является градообразующей функцией. Выделены показатели пяти главных городов Крыма (Ялта, Алушта, Судак, Коктебель, Феодосия) (рис. 1), имеющие самый большой рекреационный потенциал, базирующийся на классических градостроительных показателях, такой подход позволит планировать в перспективе рекреационную нагрузку на территорию. Для выбранных городов было определен количественный показатель (%), по направлениям каждого вида туризма. Приведенные цифры иллюстрируют потенциал регионов для развития туризма и необходимость адаптации в перспективе под специфические потребности молодежной группы.

На основе анализа международного и отечественного опыта сформированы основные категории туризма:

- *оздоровительный туризм* - фокус на лечение и профилактику заболеваний с использованием климата и природных ресурсов. В приоритете всех поколений - спокойный отдых и медицинское обслуживание. Объекты: санатории (Ялта-Интурист, Дюльбер), курортные парки (Никитский ботанический сад), SPA-центры, термальные и грязевые источники (г. Саки) и др.

- *культурный туризм* - ориентирован на знакомство с историей, искусством и архитектурой. Востребован для всех поколений, включает познавательные экскурсии без значительных физических нагрузок. Объекты: музеи (Ливадийский дворец, дом-музей А. П. Чехова), театры (Ялтинский театр драмы), исторические памятники и др.

- *пляжный туризм* - связан с пассивным отдыхом на побережье (купание, прогулки), в приоритете у всех поколений любителей спокойного отдыха. Объекты: пляжи (Массандровский, набережная им. Ленина), променады, зоны отдыха и рекреационные парки побережья.

На базе научных исследований и анализа особенностей новой группы туристов определены основные направления развития потребности молодежи в самореализации:

Психологическое - воздействие рекреации характеризуется как процесс восстановления психического равновесия человека через отдых, снятие стресса и эмоциональное обогащение в природной или культурной среде.

Специфика психологического аспекта для молодежной аудитории проявляется в активном туризме, где пляжи и горные маршруты способствуют снятию стресса от учебы или работы через адреналин, социальное взаимодействие и природные факторы, стимулируя креативность и эмоциональный подъем;

Рис. 1. Главные центры притяжения всех групп туристов. А - расположение. Б - описание, востребованность [рис. авторов]

Общественное - относится к социальным функциям рекреации, включая формирование общественных пространств для взаимодействия людей, культурного обмена и укрепления социальных связей. *Специфика* молодых выражается в пляжном и культурном туризме, где набережные, клубы и фестивали способствуют социализации, знакомствам и обмену идеями среди молодых людей, интегрируясь в концепцию «умного города» с современными зонами отдыха и Wi-Fi;

Пространственное - описывает географическое распределение рекреационных ресурсов, зон отдыха и инфраструктуры, во взаимосвязи с территориальным и планировочным решением. *Специфика* - планирование туризма для молодежи включает активные зоны отдыха, пляжи и спортивные объекты для экстремальных видов спорта с фокусом на доступность и минимизацию воздействия на окружающую среду и экологические ограничения;

Экономическое - подразумевает оценку экономических выгод от рекреации, включая доходы от туризма, занятость и инвестиции в инфраструктуру. *Специфика* - проявляется в пляжном и активном секторах деятельности, с расчетами на бюджет хостелов, спортивных центров и фестивалей с привлечением молодых инвесторов.

Для каждой категории молодежного туризма было определено пространство (табл. 2): территории объектов культурно-исторического наследия, земли лесного фонда, рекреационные,

особо охраняемые природные, общественные, сельскохозяйственные, специального назначения и военные городки, которые позволяют разместить конкретные рекреационно туристические объекты.

Таблица 2.

Система «Потребности молодежи в самореализации – категория молодежного туризма - пространство»

Потребность молодежи в самореализации		Категория молодежного туризма	Пространство
Самореализация, как высший уровень потребностей	<ul style="list-style-type: none"> эстетическая познавательная 	культурно-исторический	Территории объектов культурно-исторического наследия
			Рекреационные территории
			Земли лесного фонда
			Общественные территории
	<ul style="list-style-type: none"> уважение принадлежность любви 	военно-исторический	Территории специального назначения, военные городки
			Особо охраняемые природные территории
		спортивно-рекреационный	Рекреационные территории
			Земли лесного фонда
квест	Общественные территории		
	Особо охраняемые природные территории		
		Сельскохозяйственные территории	

Концептуальная модель молодежного туризма представляется как две взаимосвязанные сферы: экзогенные в них входят геополитические, природно-климатические, социальные востребованности и экономические возможности и эндогенная - категории туризма и система жизнеобеспечения физических объектов, размещенных на конкретной территории. Ядро системы - «Молодежный туризм» состоит из четырех формирующих видов туризма - культурно-исторический, квест, спортивно-рекреационный и военно-исторический (рис. 2). Краевые элементы модели – конкретные объекты, парки, музеи, специализированные территории, хостелы, квестовые маршруты и спортивные комплексы, находятся в ключевых центрах притяжения, позволяет увидеть их физически и быть востребованными для конкретной группы туристов.

Рис. 2. Концептуальная модель молодежного туризма [рисунок авторов]

Эндогенная система —> ; Экзогенные факторы ~>

Предлагаемая концептуальная модель позволяет наглядно представить систему молодежного туризма и объективно и поэтапно планировать развитие инфраструктуры территории за счет равновесия эндогенных и экзогенных факторов.

Экзогенные факторы. Основными ключевыми экзогенными факторами, влияющими на туристическую отрасль являются природные и географические воздействия, поэтому климатическое многообразие учитывается в первую очередь. Южное побережье Крыма находится под влиянием субтропического средиземноморского климата, смягчаемого Черным морем и Крымскими горами от холодных северных ветров. Этим обеспечиваются мягкие зимы с температурами выше 0°C, теплые летние месяцы с обилием солнечных дней и умеренными осадками, что способствует развитию уникальной флоры, включая пальмы и кипарисы. Такая мягкая, приятная и очень разнообразная природная территория всегда привлекает к себе жителей нашей холодной страны.

Экономические возможности отражают интерес россиян. Первоначально прибывающие в Крым, в цель отдыха и знакомства с территорией, в последствие начинают рассматривать эти места как инвестиционное поле, связанное с покупкой недвижимости в регионе, что является явным индикатором стабильности региона. Повышенный спрос на жилье обусловлен желанием россиян приобрести в собственность место для сезонного отдыха и возможного постоянного проживания в зоне комфорта.

Культурно-исторические факторы связаны с наличием исторических и культурных объектов Крыма - дворцы и музеи. Социальные вопросы включают предпочтения туристов в зависимости от возраста и статуса, это позволяют найти на побережье места на разные вкусы и кошелек. Демографические изменения народонаселения России прогнозируют постоянный спрос на отдых у теплого моря. Технологические факторы связаны с внешними инновациями, такими как развитие онлайн-бронирование, транспортные и «умные» технологии, бизнес услуги и др.

Политико-правовые элементы затрагивают глобальные геополитические процессы, которые также должны учитываться при выборе места отдыха. Глобальные события, политика или природные явления, должны учитываться при проектировании, не входят в программу конкретного исследования.

Эндогенные факторы. Внутренние элементы, действующие внутри самой системы - местная инфраструктура, ресурсы и процессы, которые влияют на масштабы, темпы и направления развития туризма. Ключевые эндогенные факторы включают материально-технические аспекты, инфраструктуру, транспорт, жилье и объекты отдыха, система поддержки туристического потока - информационные элементы, связанные с развитием систем коммуникации и маркетинга для информирования туристов о предложениях. Роль координации в сфере туризма заключается в организации взаимодействия между местными органами, бизнесом и туристами для эффективного управления отраслью. Необходимо обеспечение современными кадрами, включая подготовку и привлечение квалифицированных специалистов в гостиничный и туристический секторы. Содействие развитию частного туристического бизнеса подразумевает поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере туризма для расширения услуг. Повышение значимости СМИ для продвижения осуществляется через использование средств массовой информации для формирования положительного имиджа и привлечения туристов. Сезонность учитывает сезонные колебания в туризме, такие как пиковые летние месяцы и меры по их балансировке.

Брендинг территории является современной основой привлечения внимания широких слоев общественности, как инструмент, который даёт возможность привлекать и удерживать жителей, притягивать туристов и инвесторов, помогая сделать её привлекательной для всех. Если отсутствует целенаправленная стратегия развития территории (города), то имидж создается стихийно, либо под воздействием неконтролируемых и не всегда доброжелательных сил. Основная часть работы по разработке бренда является сложным процессом, который включает анализ территории, поиск самобытной идеи, выявление идентичности, сравнение с конкурентами, сплочение людей и многое другое, при этом горожане - ключ к жизненной силе общества. Удовлетворенность, благополучие местного населения является главным плодом бренда города, поэтому непосредственное участие местных жителей в проектах идентичности территорий улучшает жизнь людей, повышая их благосостояние, и усиливает их привязанность к тому месту, где они живут, работают, отдыхают. Все это необходимо учитывать при разработке сложных и перспективных проектов и отсутствие внимания в некоторых случаях приводит в будущем к скрытым и явным конфликтам на разных уровнях.

Порядок исследования был организован в три последовательных этапа:

Этап 1. Выявить и проанализировать экзогенные факторы системы туризма Крыма, которые объективно влияют на ее развитие, но не поддаются прямому управлению на местном уровне. Определить рамки и ограничения, задаваемые этими факторами. Основные методы этапа: анализ статистических данных, картографический анализ, анализ научной и отраслевой литературы.

Этап 2. Изучить экзогенную структуру туристической системы Крыма – ее ресурсы, существующую инфраструктуру, потребности ключевых стейкхолдеров, определить существующие дисбалансы их причины с учетом интереса молодых россиян.

Этап 3. На основе синтеза экзогенных и эндогенных факторов и разработанной концептуальной модели разработать подход к развитию молодежного туризма для реализации проекта развития туристической инфраструктуры.

Таким образом, реализация концептуальной модели ложится в основу выполнения практических проектов развития туристической инфраструктуры, что позволяет разрабатывать обоснованные практические рекомендации и проектные предложения по размещению и развитию конкретных объектов инфраструктуры для молодежного туризма в Крыму.

Апробация разработанного подхода реализована на примере побережья Южного Крыма. Целевой характеристикой проекта является привлечение молодежи за счет развития соответствующей туристической инфраструктуры.

На первом этапе проведено исследование экзогенных факторов, влияющих на выбор направлений развития туризма. Карта климатических характеристик Южного Крыма иллюстрирует субтропический средиземноморский климат региона. На ней выделены зоны с мягкими зимами и теплым летом. Осадки показаны с пиком осенью-зимой, влажность с частыми туманами у побережья. Солнечные часы около в год. В горных районах отмечены сильные ветры. Карта подчеркивает благоприятные условия для рекреации с сезонным пиком летом.

Учёные Крымского федерального университета провели социологическое исследование, респондентами которого стали молодые жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края в возрасте от 17 до 35 лет, посетившие полуостров. Фокус работы направлен на города: Ялта, Алушта, Судак, Коктебель, Феодосия, которые являются ключевыми центрами молодежного туризма. Отчет о этой работе включает оценку приспособленности городов для молодежи, рейтинги, диаграммы, карта, количественные показатели объектов инфраструктуры и др.

Электронные ресурсы постоянно актуализируют рейтинги приспособленности крымских городов интересам молодого поколения:

I место. г. Ялта - идеальное молодежное место;

Ялта, в которой бурлит ночная жизнь, работают многочисленные бары, рестораны, дискотеки, ночные клубы - главный центр притяжения региона. Курортная романтика позволяет в полном объеме насладиться молодым и активным людям радостями отдыха.

II место. г. Алушта - активный город;

Летом набережная Алушты считается одной из самых многолюдных - достаточно развлечений и ночных клубов на любой кошелек. Наличие природные достопримечательностей и стратегическое положение позволяет рассматривать место как старт для дальнейших путешествий.

III место. пгт. Коктебель – молодежный рай;

Страна Коктебель привлекает своими дикими и нудистскими пляжами, джаз и рэп фестивалями. Атмосфера места трудно передаваема, ее могут по достоинству оценить только любители музыки. Здесь прекрасно себя чувствуют неформалы, рэперы и т.д.

Для наглядности материал представлен в таблице 3, это позволяет быстро ориентироваться в базовых параметрах рекреационной структуры: численность постоянного населения, туристы по группам (тыс. чел.), специализированные объекты - площадки для музыкальных фестивалей, экстремальные спортивные, исторические и военные объекты, отели, хостелы, парки и пляжи. Для удобства восприятия зеленым цветом обозначены - универсальные объекты, желтым – специализированы для молодежи. Город Ялта лидирует по общему потоку туристов и инфраструктуре, в то время пгт. Коктебель выделяется разнообразием экстремальных и культурных объектов.

Таблица 3.

Рекреационная структура главных городов Крыма (существующее положение на 2025 г.)

Город	Постоянно проживающие / туристы*	Молодежь**	Оздоровительный	Культурный/ исторический	Парки/ пляжи	Отели/ хостелы	Спорт рекреация	Квест туризм	Военные
	тыс. чел		количество ед.						
Ялта	78/1200	240	32	15	20+	50+	11	2	23
Алушта	30/600	120	25	10	15	30	12	5	23
Судак	18/400	80	10	12	10	20	5	0	10
Коктебель	3/100	20	3	8	12	15	16	1	8
Феодосия	70/800	160	16	14	10	25	7	3	10

Назначения объектов
 * - туристы без учета молодежи универсальные
 ** - туристы в возрасте 18 – 30 лет молодежного туризма

Разрабатываемая перспективная единая туристическая система должна быть направлена на востребованность каждой отдельной целевой аудитории пользователей, при этом независимые и специализированные комплексы будут функционировать во взаимосвязи с универсальными объектами и их инфраструктурой. Часть новых центров притяжения могут территориально пересекаться с существующими, соседствовать или находиться на удалении. Например, летние тренировочные базы и лагеря в основном тяготеют к морскому побережью. Лыжные, сноубордические и тюбинг трассы предлагается размещать на территории города, на короткий период, с возможностью использования с минимальной трансформацией в летнее время для роллердромов.

Военные музеи в основном находятся на местах исторических сражений, поэтому главным местом военно-патриотической работы является город-герой Севастополь. Южный берег Крыма изобилует историческими памятниками и заповедными местами. Поэтому при создании новых маршрутов и комплексов необходимо комбинировать тематику объектов путешествий, что позволит получить дополняющие друг друга впечатления, с учетом туристического спроса новых и не всегда знакомых с данными местами группам молодежи.

На втором этапе проведено исследования эндогенных факторов – уровня инфраструктурного развития, наличия транспорта, доступности жилья и объектов отдыха, системы поддержки туристического потока. Авторы работы провели собственный опрос, который позволил дополнить картину общего представления о развитии крымского молодежного въездного туризма. Для этого были привлечено 32 студента бакалавриата и 11 магистратуры Московского Государственного Строительного Университета (МГСУ) и 18 студентов бакалавриата Института Кино и Телевидения (ГИТР). Опрос был проведен в период сентябрь-октябрь 2025г., в нем участвовал 61 студент в возрасте от 18 до 25 лет. Количество заданных вопросов – 15. Данные обработаны с помощью программы Google forms.

По результатам опроса выявлено, что при выборе места отдыха респонденты выделяют природные объекты, культурные и исторические достопримечательности, инфраструктуру и сервис. Выделяются традиционные места - пляж и море, что подчеркивает важность природного и культурного наследия региона (рис.3). Зарубежные направления естественно привлекательны, но отмечается гибкость в предпочтениях, что свидетельствует, что отечественный отдых является достойной альтернативой «заморского туризма». Большинство видит потенциал в развитии российских рекреационных структур, однако отмечают необходимость в модернизации транспорта, создание молодежных отелей и спортивных объектов, что позволит повысить конкурентоспособность региона.

Рис. 3. Ответ на вопрос «Основные приоритеты при выборе места отдыха» [рисунок авторов]

Основные предпочтения досуга ориентированы на пляжные и водные виды спорта, горные экстремальные развлечения, интересу к мероприятиям city event, что обосновывает фокус на активный и приключенческий отдых. Варианты размещения включают гостиницы, аренду апартаментов, с меньшим интересом к кемпингам и экотуризму, подчеркивая предпочтение комфорта (рис. 4). Самый удобный способ поездки — самолет (в настоящее время полеты самолетов на это направление приостановлены), за ним следуют железнодорожный транспорт и автомобиль. Предполагаемая продолжительность пребывания около двух недель подходит для активного отдыха и позволяет сочетать различные виды деятельности.

Рис. 4. Основная цель посещения [рисунок авторов]

По результатам проведенной работы и обработки полученных анкет выявился значительный потенциальный спрос на посещение территории Крыма среди студенческой молодежи, независимо от вуза и уровня образования. Группа «Хотел(а) бы побывать» является самой многочисленной трех выборках, это указывает на высокий интерес к территории и создает прочную основу для инфраструктурных мероприятий. Ответ «не интересно» можно объяснить финансовыми возможностями, политическими взглядами и общей пассивностью, и при этом рассматривать эту группу как перспективную, имеет веские основания (рис. 5).

Рис. 5. Результаты опроса московских студентов «Интерес рекреации к территории Крым» [рисунок авторов]

Детализация причин и перспектив:

- финансовый барьер является веским основанием для многих студентов, так как поездка может быть сопряжена с затратами, которые они не могут позволить в текущий момент, что показывает не отсутствие интереса к территории как таковой, а временное ограничение;
- отсутствие информации/неправильное позиционирование – молодые люди могут просто не знать, что территория может предложить интересный им контент, отсутствие или неверная подача информации может отталкивать молодежную аудиторию;
- политическая и социальная пассивность - часть аудитории может не интересоваться темой в принципе, что характерно для любой социальной группы.

В результате, появилось понимание, что необходимо проводить целенаправленную работу с различными группами пользователей — как уже прибывших «на место отдыха», так и находящихся в категории «еще дома». Это позволит учесть пока не выявленные запросы на отдых и интегрировать их в перспективные будущие проекты.

При анализе туристической инфраструктуры Крыма особое внимание уделяется выявлению объектов, обладающих высоким потенциалом привлекательности для молодежной аудитории. Разработана визуальная карта перспективных центров притяжения молодежи, основанная на систематизации и классификации инфраструктурных элементов, релевантных для современных форм молодежного туризма. Выбранные главные центры притяжений были оценены с точки зрения предпочтений молодежи и определена по выявленным объектам. Для количественной оценки уровня инфраструктурной насыщенности в каждом городе был рассчитан общий объем выявленных релевантных объектов (единиц). Далее абсолютные показатели были нормализованы и переведены в процентное соотношение относительно общего количества объектов, приходящихся на один город (принято за 100%). Такой подход позволяет не только оценить абсолютную плотность инфраструктуры, но и выявить дисбалансы.

Рис. 6. Модель перспективных центров притяжения молодежи Крыма. А - расположение. Б - условные обозначения и описание [рис. авторов]

Полученные значения служат основой для анализа равномерности распределения объектов туристической инфраструктуры по территории Крыма. Результаты подтверждают, что молодежный туризм в регионе остаётся недостаточно развитым и неравномерно распределённым, что обуславливает необходимость целенаправленного формирования кластеров притяжения, способных стимулировать спрос и повышать туристическую привлекательность региона для молодежи.

Работа опирается на следующие принципы:

- Принцип объективности: работа построена на сборе и анализе материалов, в том числе на собственных исследованиях;
- Принцип целенаправленности: создание концепции, ориентированной на моделирование развития рекреационных систем, определяет основной вектор развития отрасли;
- Принцип территориальности: в качестве основы разработанной модели рассматриваются поселения с традиционной рекреационной функцией и новой ориентированной на молодежный отдых;
- Принцип прогрессивности: модель нацелена на перспективное развитие объектов и их интеграцию в систему рекреационных территорий.

ВЫВОДЫ

В результате проведенной работы можно сформулировать следующие выводы, что молодое поколение подтверждает приверженность традициям российского туризма, связанным с отдыхом в Крыму, однако существующая инфраструктура не в полной мере удовлетворяет их интересы. Причинами некоторого скептического отношения являются ограниченность объектов молодежного сервиса и отсутствие специальных программ поддержки молодежи, аналогичных тем, что предлагаются для людей старшего возраста. Формирование системы с учетом эндогенных и экзогенных факторов позволяет моделировать пространства с новыми качествами, которые повышают общий статус территорий и увеличивают привлекательность южного направления туризма среди молодежи. Необходимо расширить разнообразие рекреационных и спортивных объектов, что стимулирует обоснованные решения с учетом интересов всех групп пользователей. Для решения имеющихся проблем следует учитывать классические градостроительные показатели, что даст возможность понять сложившуюся ситуацию и в перспективе снизить социальную напряженность между различными группами населения и их запросами в сфере туризма.

Следует продолжить комплексное исследование привлекательности территории Крыма, чтобы использовать полученные результаты при проектировании конкретных объектов и создания разнообразных туристических маршрутов с учетом интересов каждой группы туристов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афонина, М. И. Особенности современных инфраструктурных изменений в рекреационно-туристском комплексе Республики Крым / М. И. Афонина, Н. М. Ветрова, Д. А. Залесский // Экономика строительства и природопользования. – 2024. – № 4(93). – С. 67-72. – EDN OUQZPG.
2. Крым [Электронный ресурс] / aif.ru. – Режим доступа: <https://krym.aif.ru/>. – Дата обращения: 15.10.2025.
3. Туризм в Крыму: привлекательность для молодежи [Электронный ресурс] / Яндекс. Дзен. – Режим доступа: <https://dozen.run/a/run>. – Дата обращения: 15.10.2025.
4. Afonina, M. Tubing facilities in the system of recreational urban territories / M. Afonina, N. Vetrova // E3S Web of Conferences: 2018 Topical Problems of Architecture, Civil Engineering and Environmental Economics, TPACEE 2018, Moscow, 03–05 декабря 2018 года. – Vol. 91. – Moscow: EDP Sciences, 2019. – P. 05033. – DOI 10.1051/e3sconf/20199105033. – EDN KEPTXP.
5. Токарев Илья, Гайфуллин Руслан, Мерцалова Яна, Смей Вероника. Атлас успешных практик соучастия и вовлечения жителей в развитие городской среды, 2021. обращение 17.10.2025
6. Матюк, И.А. Брендинг территории. Необходимо ли разрабатывать бренд территории? / И.А. Матюк // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2017. – № 3(8). – С. 66-68. – EDN ZNHULD
7. Донгузов, К.А. Брендинг территории: влияние горожан на создание бренда территории / К.А. Донгузов, Э.И. Хакимова // Научный журнал. – 2022. – № 2(64). – С. 76-80. – EDN PHFURY.
8. Буянова, М.О. Анализ и сравнение региональных программ поддержки спортивного активизма среди молодежи / М.О. Буянова // Спорт: экономика, право, управление. – 2023. – № 3. – С. 16-19. – DOI 10.18572/2070-2175-2023-3-16-19. – EDN GDBDSK.
9. Потенциал и основные направления развития молодежного туризма в республике Крым / Н.Ю. Агаева, Н.И. Пономарева, Д.М. Токарева, А.А. Бабенко // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8, № 1(26). – С. 62-66. – DOI 10.26140/anie-2019-0801-0011. – EDN HWRLSJ.

10. Мичурин, С.Б. Всенаправленный сервис в активном туризме Пермского края: достижения и перегибы / С.Б. Мичурин // География и туризм. – 2024. – № 1(13). – С. 68-70. – EDN PVOYYI.
11. Желязков, М.Д. Спортивный туризм как форма активного отдыха / М.Д. Желязков, О.Ю. Чашкова // Современная школа России. Вопросы модернизации. – 2021. – № 9-2(38). – С. 67-68. – EDN EJXKJK.
12. Залесский, Д. А. Влияние инфраструктурных изменений на развитие туристического региона Республики Крым / Д. А. Залесский // Архитектура Крыма: к 160-летию со дня рождения архитектора Н.П. Краснова, Симферополь, 19–20 марта 2025 года. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ареал», 2025. – С. 82-86. – EDN XUVOTS.
13. Котлярова, О. В. Теория и методология рекреационной географии / О. В. Котлярова. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 126 с. – EDN NJFYVC.
14. Слепнев, М. А. Экологическая емкость городских природно-антропогенных территориальных комплексов / М. А. Слепнев, А. В. Попов // Жилищное строительство. – 2019. – № 3. – С. 57-60. – DOI 10.31659/0044-4472-2019-3-57-60. – EDN RXTVDM.
15. Danilina, N. Decision-Making Approach for Land Use in Urban Industrial Area Redevelopment Projects / N. Danilina, A. Korobeinikova, I. Teplova // Sustainability. – 2024. – Vol. 16, No. 22. – P. 9827. – DOI 10.3390/su16229827. – EDN EXIVOZ.
16. Щербина, Е. В. Зависимость туристического потока и от площади особо охраняемых природных территорий островов / Е. В. Щербина, Б. А. Н. Али // Инженерный вестник Дона. – 2025. – № 2(122). – С. 502-513. – EDN QNPCAQ.
17. Щербина, Е. В. Особенности градостроительного зонирования территорий размещения объектов туристического сервиса в прибрежных городах / Е. В. Щербина, Т. К. Нгуен // Вестник МГСУ. – 2022. – Т. 17, № 4. – С. 417-427. – DOI 10.22227/1997-0935.2022.4.417-427. – EDN MYAJWE
18. Николаенко Д. В. Рекреационная география : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Д. В. Николаенко. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. – ISBN 5-691-00683-5.
19. Makarov, P. Yu. The Impact of Regional Economic Conditions on Place Branding Results: The Survival Analysis Approach / P. Yu. Makarov, A. A. Chub // Economy of Regions. – 2023. – Vol. 19, No. 3. – P. 651-667. – DOI 10.17059/ekon.reg.2023-3-4. – EDN AZOVOY.
20. Донгузов, К. А. Брендинг территории: влияние горожан на создание бренда территории / К. А. Донгузов, Э. И. Хакимова // Научный журнал. – 2022. – № 2(64). – С. 76-80. – EDN PHFURY.
21. Счастливый город: благополучие, комфортность, безопасность / Н. Бакаева, М. Афонина, Н. Ветрова [и др.] // Проект Байкал. – 2022. – Т. 19, № 73. – С. 40-47. – DOI 10.51461/pb.73.07. – EDN PUKKMS.
22. Щербина, Е. В. Зависимость туристического потока и от площади особо охраняемых природных территорий островов / Е. В. Щербина, Б. А. Н. Али // Инженерный вестник Дона. – 2025. – № 2(122). – С. 502-513. – EDN QNPCAQ.
23. Кравченко, В. И. Социальные сети как инструмент переоценки ценностей в рамках пирамиды Маслоу / В. И. Кравченко // Миссия конфессий. – 2024. – Т. 13, № 8(81). – С. 227-236. – EDN TGERYP.
24. Ильичев, В. А. Современное архитектурно-строительное образование в свете решения задач безопасности среды жизнедеятельности / В. А. Ильичев, В. И. Колчунов, Н. В. Бакаева // Жилищное строительство. – 2016. – № 3. – С. 3-9. – EDN VTFSHJ.
25. Верна, В. В. Студенческий туризм как составляющая молодежного туризма / В. В. Верна, С. С. Скараник, А. В. Сорока // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2023. – Т. 9, № 1. – С. 130-140. – EDN NXWJSK.
26. Молодежный туризм как сегмент социального туризма в российском регионе: теория и практика / Л. И. Донскова, А. Г. Редькин, О. В. Отто [и др.] // Сервис plus. – 2019. – Т. 13, № 3. – С. 10-20. – DOI 10.24411/2413-693X-2019-10302. – EDN QHNNGN.
27. Потенциал и основные направления развития молодежного туризма в республике Крым / Н. Ю. Агаева, Н. И. Пономарева, Д. М. Токарева, А. А. Бабенко // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8, № 1(26). – С. 62-66. – DOI 10.26140/anie-2019-0801-0011. – EDN HWRLSJ.

28. Donskova, L. I. Social tourism for youth as a driver of domestic tourism / L. I. Donskova, M. U. Makovetsky, A. L. Barannikov // *Services in Russia and Abroad*. – 2022. – Vol. 16, No. 4(101). – P. 28-36. – DOI 10.5281/zenodo.7089316. – EDN YPNGQJ.

29. Лопырева, Ю. А. Направления развития активных форм туризма / Ю. А. Лопырева // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы. – 2011. – № 1. – С. 387-390. – EDN SHFXPL.

30. Алтунин, А. Ю. Спортивный (активный) туризм / А. Ю. Алтунин // *Наука-2020*. – 2025. – № 3(77). – С. 102-107. – EDN GZJQNR.

31. Донскова, Л. И. Исследование социального туризма в молодежном сегменте: современное состояние, проблемы и перспективы / Л. И. Донскова, А. А. Макаров, Е. В. Мягкова // *Наука и туризм: стратегии взаимодействия*. – 2019. – № 11. – С. 20-36. – EDN QYVSOG.

32. Кононов, А. Ю. Военно-исторический туризм как перспективное направление молодежного туризма в Приморском крае / А. Ю. Кононов, К. А. Мальцева // *Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса*. – 2021. – Т. 13, № 4. – С. 50-71. – DOI 10.24866/VVSU/2073-3984/2021-4/050-071. – EDN OVVVDS.

33. *Яндекс.Путешествия* [Электронный ресурс]. — Москва, 2025. — URL: <https://travel.yandex.ru/tours/> (дата обращения: 27.10.2025).

34. *Яндекс.Карты* [Электронный ресурс]. — Москва, 2025. — URL: <https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.617700%2C55.755863&z=10> (дата обращения: 27.10.2025).

35. Подсолонко В.А. Систематизация основ создания и развития детского туризма на примере специализированных развлекательных центров / В.А. Подсолонко, Е.А. Подсолонко, Н.М. Ветрова // *Экономика строительства и природопользования* – 2020. – №4 (77). – С.86–97

A CONCEPTUAL MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF PROMISING RECREATIONAL SYSTEMS TAKING INTO ACCOUNT THE NEEDS OF YOUTH USING THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

¹Afonina M.I., ²Danilina N.V., ³Zalessky D.A.

^{1, 2, 3} National Research University "Moscow State University of Civil Engineering"

Annotation. The territory of the Republic of Crimea is considered as a recreational and tourist system capable of providing a high level of comfort and maximum interest for the country's youth audience in the future. The main aspects of the work include a comprehensive assessment of the current state, an analysis of tourist flows, and the development of a concept that justifies the prospects of highlighting the youth sector, taking into account the need for self-realization, as an independent sector of development with reference to the spatial features of the Crimean territory. A survey conducted among Moscow students revealed the main directions for developing key points in the development of proposals for attracting the tourist preferences of the selected target group.

Object: A system of recreational areas aimed at developing youth tourism.

Methods: analysis and modeling of the development process of youth tourism based on sociological research.

Results: Creation of a concept for the development of a recreational system in the Republic of Crimea, focused on youth tourism

Novelty: Development of a promising model of youth tourism that takes into account endogenous and exogenous factors of the development of the recreational youth tourism system.

Keywords: Republic of Crimea, tourist flows, youth tourism, Crimean infrastructure, recreational and tourist system.